

«Религиозно-политическая» модель католической миссии и принципы священноапостольства в колониальной политике Западной Европы эпохи Позднего Средневековья

Г.В. Борсуковская¹, А.Б. Ефимов²

^{1,2}Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

¹e-mail: galinabl@yandex.ru

²e-mail: missionary2017pstgu@gmail.com

Ключевые слова: Позднее Средневековье, Западная Европа, Римская Церковь, католические миссии, евангельские принципы миссии, методы, «религиозно-политическая» модель, «монашеская» модель, экспедиция Бетанкура, рыцари, Канарские острова.

Key words: Late Middle Ages, Western Europe, Roman Church, catholic missions, evangelical mission principles, methods, “religious-political” model, “monastic” model, the expedition of J. de Betancourt, knights, Canary Islands.

Резюме: В статье исследуются методы «религиозно-политической» модели миссии, применявшиеся католическими миссиями в контексте колониальной политики Западной Европы эпохи Позднего Средневековья. Степень соответствия этих методов евангельским принципам священноапостольства определяется на примере их использования в ходе миссии рыцаря Жана де Бетанкура в 1402-1405 гг. на Канарских островах.

Abstract: This article examines the methods of the “religious-political” missionary model used by catholic missions in the context of the colonial policy of Western Europe in the Late Middle Ages. The degree of compliance of these methods with the evangelical principles of the Holy Apostolate is revealed by the example of their use in the mission of the knight Jean de Betancourt in 1402-1405 in the Canary Islands.

[Borsukovskaya G.V.¹, Efimov A.B.² The “religious-political” model of the catholic mission and the principles of the Holy Apostolate in the Western European colonial policy of the Late Middle Ages]

Роль католических миссий в колониальной политике Западной Европы эпохи Позднего Средневековья

Деятельность западнохристианских миссионеров, на протяжении всей истории католической миссии тяготевшая к выходу за пределы Европы, в эпоху Позднего Средневековья

шагнула через Атлантический океан и начала распространение своего влияния в Западном полушарии.

Это миссионерское движение сыграло чрезвычайно важную роль в колониальной политике Западной Европы, ведь главной целью захвата новых земель провозглашалось распространение Благой вести среди языческих народов, спасение погибающих душ через их обращение в истинную христианскую веру.

В освоении завоёванных территорий и эксплуатации туземного населения принимали участие католические епископы, монашеские ордена и миссии, а львиная доля доходов поступала в церковную и королевскую казну. При этом колонизация проводилась с повсеместным использованием военно-конфискационных методов, в результате чего автохтонная культура уничтожалась, нередко вместе с её носителями - туземцами. И такая политика получала обоснование в необходимости осуществления христианской миссии. Но это соединение хищнической деятельности с христианской миссией, осуществлявшееся в масштабах нескольких континентов, так или иначе приводило к дискредитации христианства.

Этот факт в конце концов поставил Католическую Церковь перед необходимостью переоценки способов проведения миссии, что и было зафиксировано в XX в. на II Ватиканском соборе. Но несмотря на это, нельзя утверждать, что негативные последствия участия христианских миссионеров в колониальной политике Европы полностью преодолены. Исторические факты подобной практики до сего дня истолковываются атеистически настроенными авторами против Христианской Церкви и Христианства в целом. Вот что, например, утверждает в своей книге советский историк И.Р. Григулевич: «...концепция завоевания индейцев и их обращения в христианство, их подчинение колонизаторам и нещадная эксплуатация - все это отвечало принципам христианства, которые всегда воплощал папский престол,..» (Григулевич, 1977).

Подобные утверждения глубоко ошибочны и тем не менее в наши дни они широко распространены из-за

недостаточной осведомлённости современного общества, во-первых, о принципах христианства, а во-вторых, об основаниях миссионерской модели, использовавшейся в ходе колониальных завоеваний. Внести в эти вопросы ясность и развеять заблуждения относительно христианских принципов и подлинной роли христианской миссии в западноевропейской колониальной экспансии призван сравнительный анализ указанных понятий, проводимый в данном исследовании, что и является его целью. Объектом исследования становится христианская миссия в колониальной политике Западной Европы эпохи Позднего Средневековья, предметом - миссионерские методы, рассмотренные на примере миссии рыцаря Жана де Бетанкура на Канарских островах, проходившей в начале XV в.

Основные миссионерские модели западного христианства

В методах западноевропейских миссий разных эпох отмечается большое разнообразие. Методы деятельности католических миссионеров в Новом Свете радикально отличаются от методов монашеских братств раннего Средневековья. В работе «Католическая миссиология» Алексея Максимова, православного священника и богослова, рассматриваются методы различных миссионерских моделей, исторически сложившихся в западном христианстве. Основными моделями, как пишет о. Алексей, являются две, одну из которых называют «религиозно-политической» моделью, другую - «монашеской». К V в. относят начало развития обеих моделей, а в период с XI по XV в. у каждой из них сформировались собственные методы, принципиально различные (Максимов, 2021). Упоминается также о концепции миссии смешанного типа, которую предложил немецкий миссиолог Михаэль Сиверних (Sievernich, 2009). Все эти миссионерские модели были тесно связаны с идеей паломничества. Рассмотрим каждую из них по отдельности.

«**Монашеская**» модель миссии была основана на принципах св. Евангелия, о чём свидетельствует история формирования европейского монашества, берущая своё начало в ещё не разделённой Христианской Церкви. Эта модель

изначально предполагала применение методов ненасильственного характера по примеру деятельности Христа и Его свв. апостолов. Целый комплекс таких методов был внедрен в практику европейских монастырей уставом, автором которого был св. Бенедикт Нурсийский. Первое в Европе монашеское братство, основанное этим святым в VI в. и ставшее Орденом бенедиктинцев в XIII в., подавало пример просветительской деятельности. Перенявшие бенедиктинский устав монастыри, вскоре стали главными в Европе очагами культуры. Возникшие позднее ордена францисканцев и доминиканцев также использовали методы просвещения, но каждый из них по-своему. Эти три ордена становятся истинными проводниками евангельской вести. Исследуя средневековое монашество, Джампьеро Касираги в своей работе называет его «...первичным субъектом евангелизации Европы на протяжении более чем семисот лет, от V до XII в.,... двигателем европейской культуры и цивилизации» (Casiraghi, Giampietro, 2001).

«Религиозно-политическая» модель имела иную историю. Её формирование происходило в русле очень непростых взаимоотношений латинской Церкви и захвативших Рим варварских племён. Этот процесс был двусторонним: с одной стороны, христианизация воинственных кочевников и их интеграция в греко-римскую культуру ставили их в подчинение Церкви, а с другой стороны, и сама Церковь в контакте с варварами подвергалась глубоким изменениям. По сообщению Алексея Максимова, «...этот процесс Дж. Рассел (Russel, 1994) назвал “германизацией” Церкви, превратившей её из латинской Церкви Запада во франкскую (германскую) Церковь Средневековья» (Максимов, 2021). Влияние этих обстоятельств на западное сознание закрепило в нём сверхценность власти и силы, что и оформилось в «религиозно-политическую» модель миссии с её методами жёсткого принуждения.

В миссии смешанного типа обычно применялись разнообразные комбинации методов и нередко совершалось поглощение монашеской модели моделью политической. Сами монашеские ордена постепенно сближались с Римом, что способствовало восприятию ими методик политической модели

миссии в ущерб своим собственным методам. Л.П. Карсавин пишет, что: «Благодаря нищенствующим орденам папство располагало необыкновенно удобными орудиями воздействия на мир и независимостью от местных сил. Но оно было уже занято не столько религиозными, сколько политическими задачами...» (Карсавин, 1912). Отход от высоких идеалов в Позднем Средневековье привёл к поддержке францисканцами массовых обращений, а доминиканцами - инквизиции, что коснулось также бенедиктинского и англосаксонского монашества. Так, начиная с Позднего Средневековья в миссионерской практике Католической Церкви установилось доминирование методов «религиозно-политической» модели, в основном принудительными.

Основные движущие силы «религиозно-политической» миссии и их ценностные установки

Среди основных действующих сил «религиозно-политической» модели миссии следует назвать высшее духовенство Католической Церкви, прежде всего Римских пап в союзе с европейскими монархами. Папы организовывали и поощряли колониальные миссии, обеспечивая их нравственное обоснование, а основным исполнителем таких миссий выступала европейская военная аристократия - рыцарство. Оно стало самым активным участником Крестовых походов, инициированных в 1095 г. на Клермонском соборе папой Урбаном II, который заранее отпустил крестоносцам все грехи, какие ими будут совершены в походе. Крестовые походы характеризуются исследователями как «косвенные миссионерские войны». Взаимодействие рыцарства и Католической Церкви проявилось также в эпоху Великих географических открытий, начиная которую захват Канарских островов, а продолжает открытие Американских континентов. Выступившее в авангарде этого движения рыцарство, вновь развернуло над собой крестоносное знамя. Особой активностью среди участников миссионерских походов выделялись уроженцы Нормандии - герцогства на северо-западе Франции, в IX в. заселённого воинственными кочевниками-норманнами.

Какими ценностными установками руководствовались рыцари в своей миссионерской деятельности? - Без сомнения,

их вдохновляла вера в Бога и благословение Католической Церкви. Но в то же время рыцарство оставалось под влиянием обычаев предков - воинственных кочевников-варваров, заселивших Римскую империю в эпоху Великого переселения народов. Этот религиозный синкретизм был характерен для мировоззрения рыцарей, что отмечают исследователи. А.Я. Гуревич так пишет об этом: «...с переходом к Средневековью они стали приобщаться к христианству и греко-римской культуре, но их традиционное мировосприятие не было стёрто... Под покровом христианских догм продолжалась жизнь архаических верований и представлений» (Гуревич, 1984). На ценностные установки рыцарства влияли также и традиции Крестовых походов, не без участия Римских пап соединившие в сознании этого воинственного сословия идеалы религиозной войны с жадной наживы и безответственностью за грех.

Миссия Бетанкура на Канарах как образец «религиозно-политической» миссионерской модели

Колонизация открытых на западе от Европы земель проводилась европейскими миссионерами по «религиозно-политической» модели с применением характерных для неё методов. Первым шагом этого масштабного движения стало завоевание нескольких островов в системе Канарского архипелага, предпринятое в 1402-1405 гг. экспедицией из Нормандии, организованной рыцарем Жаном де Бетанкуром. Это его предприятие было поддержано королём Кастилии Энрике III и папой Римским Иннокентием VII. В экспедиции Бетанкура принимали участие монах Пьер Бонтье и священник Жан Ле Веррье, в чьих хрониках оставлены ценные исторические свидетельства, дающие обильный и подробный материал для исследований. Эти средневековые записи хранятся в Руане, в XIX в. они были изданы Пьером Маргри (Margry, 1896), переведены историками Кривушиными И.В. и Е.С. на русский язык и дополнены их интересными и весьма полезными комментариями (Канарец. Бонтье, Ле Веррье, 2009). В нашем исследовании миссия Бетанкура рассматривается как конкретный пример применения методов «религиозно-политической» миссионерской модели.

Жан де Бетанкур был нормандским бароном из древнего

рода воинов и крестоносцев. Вероятно, он мечтал возродить славу предков, завоевав новые земли и создав на них собственное королевство, как делали вожди крестоносцев в Сирии и Палестине. Главной целью своего канарского проекта барон объявил христианизацию туземцев, сделав это, видимо, потому, что таково было условие признания его власти над захваченной территорией. При этом он заручился поддержкой короля и Римского папы (Канарец, комм. Кривушин, Кривушина, 2009).

Проводимая под руководством барона де Бетанкура миссия, была обращена к островным народам, веками находившимся в изоляции. Автохтонная культура находилась на уровне Каменного века, но назвать её примитивной можно, оценивая лишь материальную составляющую. Духовная же культура туземцев была высокой - профессор университета о. Тенерифе Наварро Медерос на основании множества средневековых источников показывает, что среди разнообразия верований у канарских аборигенов существовала вера в Единого Бога - Создателя мира (Navarro Mederos, 2018). При этом у них не было знания о Божьем Сыне. Следовательно, задача миссии заключалась в том, чтобы донести до канарцев знание о Христе, раскрыть для них Его учение, приобщить их к христианству через таинство Крещения, научить молиться и основать церкви, в которых народ мог бы славить Бога единой душой. Если бы экспедиции Бетанкура удалось выполнить эту задачу в полном объёме, то коренные канарцы могли бы всей душой принять христианство, а Бетанкур вместе с титулом Канарского короля получил бы заслуженную славу объединителя архипелага в истинной вере. Так были бы успешно решены и миссионерская, и политическая задачи.

Но хроники говорят, что из всего вышеперечисленного было осуществлено лишь Крещение туземцев и строительство двух церквей, для службы в которых были назначены священнослужители с материка. В остальном же, проводя миссию на 4-х островах архипелага, Бетанкур использовал такие методы, как обман при обещаниях туземцам военной защиты, вооружённые грабежи, пленение местных вождей, привлечение предателей из их числа, охота на островитян для продажи в

рабство, принуждение их к принятию новой веры и массовое Крещение без полноценного введения новообращённых в основы христианской веры. Так удалось завоевать острова Лансароте и Фуэртевентуру, а позднее основать колонии ещё на двух - Йерро и Пальме. Автохтонных жителей островов, погибших при сопротивлении захватчикам или проданных в рабство на материке, заменили нормандцы, привезённые Бетанкуром, а оставшиеся в живых туземцы подверглись порабощению и жестокой эксплуатации на плантациях. Принадлежавшие им плодородные земли и водные источники Бетанкур распределил между переселенцами из Нормандии и теми канарцами, которые оказывали услуги завоевателям.

Такая деятельность нормандской экспедиции послужила примером для подражания тем, кто продолжил захват и колонизацию Канарского архипелага. Необходимо при этом отметить, что покорение островов не было лёгким делом, так как местами островитянам удавалось подолгу сопротивляться захватчикам, проявляя большую стойкость. В течение всего XV в. продолжалось завоевание, в ходе которого большая часть канарцев погибла от мечей испанцев, тысячи были проданы на рынках Африки и Испании, многих истребили завезённые болезни, а потом и инквизиция. Численность коренного канарского населения в результате жестокого угнетения быстро уменьшалось и к XVIII в. этот народ исчез практически полностью, как и его культура. (Большаков, 1982). Свидетельства о тех событиях содержатся в записях священников, миссионеров и путешественников, побывавших на островах в период с XV в. по XVIII в. На основе материалов из этих источников написано немало научных трудов.

Завоевание Канар явилось также начальным этапом колонизации Африки и обоих Американских континентов, завершившейся несколько столетий спустя. «Канарским островам, - отмечается в работе И.В. Рябиковой, - суждено было стать плацдармом для завоевания Америки и своего рода "опытным полем", где колонизаторы впервые применили кровавые, бесчеловечные методы порабощения и истребления коренного населения» (Рябикова, 1969).

Формы и методы деятельности, использовавшиеся

миссионерами в ходе этой колонизации, невозможно признать христианскими, равно как и результаты их применения. Эти результаты не согласуются с благими намерениями, послужившими обоснованием проведения миссии. Святое Евангелие учит: *«Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым; ибо дерево познаётся по плоду»* (Мф 12:33). Подобный же смысл несут слова св. Симеона Нового Богослова в изложении митр. Амфилохия (Радовича): «Добро, которое сделано недобрым образом - не добро (Св. Симеон Новый Богослов) - вот главный принцип церковной жизни, принцип и неизменная позиция её исторической миссии» (Радович, Амфилохий, митр., 2005).

Евангельские основания, принципы и методы христианской миссии, системы миссионерских принципов

Требуется определить, насколько перечисленные выше методы экспедиции Бетанкура соответствуют принципам христианства и целям христианской миссии. Решить поставленную задачу позволит анализ этих методов, проводимый средствами православной миссиологии, сохраняющей в своей методологии евангельские основания.

Отметим, что православный и католический подходы по сути сходятся в определении оснований миссии, отличаясь в формулировках. Православное и католическое понимание отмечают Пресвятую Троицу как источник и основание миссии Церкви, берущей начало в послании Отцом Сына и ниспослании Святого Духа с целью спасения человека. Обоснована миссия заветом Христа апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф 28,19-20). Эти Богооткровенные истины, содержащиеся в Священном Писании, определяют методы любой христианской миссии, давая точные критерии для их оценки.

Чтобы подвергнуть анализу интересующие нас миссионерские методы, мы обращаемся к отечественной православной миссиологии, основанной на Кирилло-Мефодиевской традиции. В своей методологии она оперирует такими понятиями, как «принцип», «метод» и «форма», составляющими константную и вариативную части миссии.

Согласно формулировке, предложенной православным миссиологом Смуловым А.М., « - Константная часть миссии, являя собой её принципы, определяется неизменностью и всяческим охранением догматических основ, изложенных в Свящ. Писании и являющихся Богооткровенной Истиной. Формы и методы являются вариативной (изменяющейся) частью миссии, определяемой конкретными историческими условиями» (Смулов, 2018).

Понятие «**принципа**», то есть начала, первопричины, в отношении христианской миссии, согласно Свящ. Писанию, связано с Иисусом Христом. Именно с Его земного служения начинается христианская миссия, Он передаёт её Своим апостолам (Мф 29:19-20), а миссионеры, как последователи свв. апостолов, должны неизменно ориентироваться на Христа, Его учение, примеры Его деятельности.

Методы, как вариативная часть миссии, должны быть гибкими и творчески применяемыми, оставаясь при этом христоцентричными, чтобы миссионеры всегда могли найти подход к выполнению главной задачи миссии - просвещения людей светом Христова учения и приведения их ко Христу. Итак, методы миссии могут быть различными, но цель их применения всегда должна быть одна - Христос.

В работе А.М. Смулова предложена систематизация принципов миссии от нескольких православных авторов; таких как свт. Иларион митр. Киевский и всея Руси, прп. Иосиф Волоцкий, прп. Макарий (Глухарёв), свт. Иннокентий (Вениаминов), свт. Филарет (Дроздов), свт. Николай (Касаткин) Японский, митр. Николай (Пачуашвили), профессор А.Б. Ефимов. Сформулированные этими авторами принципы, основаны на положениях св. Евангелия. Сопоставление с этими принципами миссионерских методов экспедиции Бетанкура позволяет определить - насколько последние соответствовали заповедям Христа и примерам служения свв. апостолов. В данной работе для анализа применяется система миссионерских принципов профессора Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета Ефимова А.Б.

Вот эти принципы вкратце: Прежде, чем нести людям Слово Божие, проповеднику нужно добрыми делами заслужить

их доверие. Миссионерское служение должно строиться на примере благочестивой жизни самого проповедника, на исполнении им своего слова и долга. Проповедь евангельской вести должна быть максимально доходчивой, тайны Царства Божия проповеднику следует доносить до слушателей образами, понятными им, на родном для них языке. Проповеднику всегда нужно помнить, что он - лишь соратник Бога и его задача в том, чтобы помогать человеку открыться для принятия благодати Духа Святого, но давить на человека при этом нельзя - ведь нужно, чтобы тот сам открыл своё сердце Иисусу Христу. Распространять христианство насильем недопустимо, так как насилие отнимает свободу и гасит любовь. Миссия - это всегда экзорцизм, поскольку её задача изгонять из людского сознания ложных духов. Проповедник призван нести своей пастве добро и должен быть готов по образу своего Учителя даже жизнь отдать за паству свою (*Ефимов А.Б., 2007*).

Анализ миссионерских методов экспедиции Ж. де Бетанкура

Аналитическое сопоставление использованных экспедицией Жана де Бетанкура методов с принципами служения апостолов показывает, что указанные методы им не соответствовали. Принципы Евангелия и методы просвещения были проигнорированы нормандцами, и потому их миссия пошла по пути использования худших средств «религиозно-политической» модели, что привело к активизации наиболее архаичных мировоззренческих установок, традиций и обычаев предков рыцарей - воинственных норманнов. Результатом миссии рыцаря де Бетанкура на Канарских островах явилось вынужденное под страхом смерти принятие Крещения коренными жителями, что не открыло их сердца Христу, не привело их к Нему. Охарактеризовать такую миссию можно лишь как христианизацию без Христа.

Методы «религиозно-политической» миссионерской модели в свете евангельских принципов священноапостольства

Рассматривая миссионерскую деятельность экспедиции Жана де Бетанкура как пример проведения католической миссии по «религиозно-политической» модели, можно заключить, что

эта модель приводила к результатам, далёким от целей христианской миссии, так как допускала использование методов, не отвечающих принципам христианства.

По-настоящему христианской миссия может быть только в том случае, если миссионеры следуют примеру Спасителя и Его святых апостолов. А тот факт, что Церковь часто действовала в политических целях, не означает, что этих целей нельзя было достигать евангельскими методами. Напротив, история христианской миссии свидетельствует о том, что только миссия, основанная на заветах Христа, приводит к благим результатам. Истинно Он сказал: *«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего»* (Ин.15:4-6). Поэтому миссионерские методы, какими бы разнообразными они ни были, везде и всегда должны соответствовать принципам священноапостольства, принципам святого Евангелия, которые неизменны и всегда несут народам добро.

ЛИТЕРАТУРА

- Библия. Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Спб.: Северо-Западное книжное издательство. 1408 с.
- Большаков А.А. 1982. Коренное население Канарских островов: историко-этнографический очерк : диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.07. Ленинград. 205 с.
- Бонтье П., Ле Веррье Ж. 2009. Канарец, или Книга о завоевании Канарских островов и обращении их жителей в христианскую веру Жаном де Бетанкуртом, дворянином из Ко, составленная монахом Пьером Бонтье и священником Жаном Ле Веррье. Пер. со среднефранцузского, вступ. ст., коммент., примеч. и сост. указат. И.В. Кривушина и Е.С. Кривушиной. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. 284 с.
- Григулевич И.Р. 1977. Крест и меч: Католическая церковь в Испанской Америке, XVI-XVIII. М.: Наука. 295 с.
- Гуревич А.Я. 1984. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Искусство. 350 с.
- Заборов М.А. 1960. Папство и Крестовые походы; изд. АН СССР. 262 с.
- Ефимов А.Б. 2007. Очерки истории миссионерства РПЦ. М.: ПСТГУ. 683 с.
- Карев В.В. 1999. История Средних веков. М.: ПСТБИ. 130 с.
- Карсавин Л.П. 1912. Монашество в средние века. СПб. 110 с.
- Максимов А., свящ. 2021. Католическая миссиология: История. Теория. Герменевтика; М.: Изд-во ПСТГУ. 384 с.
- Радович, Амфилохий, митр. 2005. Человек - носитель вечной жизни : Основы

- православного воспитания. Пер. с серб. С. Луганской. М.: Сретинский монастырь. 302 с.
- Рябикова И.В. 1969. Захват и колониальное порабощение Канарских островов по данным западно-европейских средневековых хроник XV-XVI веков. - Страны и народы Востока. Вып. IX. Б.: 245-260.
- Смулов А.М. 2018. Кирилло-Мефодиевская миссионерская традиция: принципы, формы и методы православной миссии. М.: Перо. 126 с.
- Casiraghi G. 2001. Storia e future della missione: La purificazione della memoria. Bologna: EMI. Pp. 49-59.
- Navarro Mederos J.F. 2018. Los Aborigenes. Ed. Centro de la cultura Popular Canaria. 98 p.
- Margry P. 1896. La Conquête et les conquérants des Iles Canaries. Nouvelles recherches sur Jean IV de Bethencourt et Gadifer de La Salle. Le vrai manuscrit du Canarien. Paris: Ernest Leroux. 320 p.
- Russel J.C. 1994. The Germanization of Early Medieval Christianity: A Socio-historical Approach to Religious Transformation. New York: Oxford University Press. Pp. 107-133.
- Sievernich M. 2009. Die christliche Mission: Geschichte und Gegenwart. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 268 s.

Поступила / Received: 02.10.2023

Принята / Accepted: 08.11.2023